

*Байлов К.А.
студент
Санкт-Петербургский государственный
лесотехнический университет им. С.М. Кирова*

ВЛИЯНИЕ БЛОКЧЕЙНА НА РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. В данной статье мы глубоко исследуем влияние блокчейн-технологии на экономику, рассматривая ключевые аспекты, такие как децентрализация, безопасность, эффективность и новые возможности для предпринимательства. Погрузимся в мир блокчейна, чтобы понять, как эта инновация переформатирует экономическую парадигму и какие перспективы открываются перед глобальным сообществом в свете этой технологической революции.

Ключевые слова: блокчейн, экономика, цифровая экономика, криптовалюта.

*Baylov K.A.
student
St. Petersburg State Forestry University named after. S.M. Kirov*

THE IMPACT OF BLOCKCHAIN ON THE DEVELOPMENT OF THE GLOBAL ECONOMY

Annotation. In this article, we deeply explore the impact of blockchain technology on the economy, looking at key aspects such as decentralization, security, efficiency and new business opportunities. Let's dive into the world of blockchain to understand how this innovation is reformatting the economic paradigm and what prospects open up for the global community in light of this technological revolution.

Key words: blockchain, economics, digital economy, cryptocurrency.

В последние десятилетия технология блокчейн стала невероятно важным элементом современного общества, переписывая правила игры в области экономики. Эта инновационная система, изначально созданная для поддержки криптовалют, превратилась в мощный инструмент, способный трансформировать традиционные подходы к ведению бизнеса, финансовым операциям и даже государственным структурам.

Идея блокчейна впервые была представлена в 2008 году под псевдонимом Сатоши Накамото, чей настоящий идентификатор остается неизвестным. Сатоши Накамото опубликовал документ «Биткойн:

электронная пиринговая электронная наличность» (Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System), где был представлен концепт блокчейна как основы для криптовалюты.

Первая транзакция с использованием технологии блокчейн была совершена в январе 2009 года. Эта транзакция стала частью запуска Биткойна и была отправлена самим создателем криптовалюты под псевдонимом Сатоши Накамото. Суть этой транзакции заключалась в передаче 10 BTC (биткойнов) из блоков, созданных в начальный период существования Биткойна, на кошелек программиста Халфинга (Hal Finney). Халфинг был одним из первых участников Биткойн-сообщества и активно участвовал в тестировании и разработке криптовалюты. Эта первая транзакция стала вехой в истории блокчейна, поскольку она продемонстрировала возможность безопасного и прозрачного перевода цифровых активов с использованием децентрализованной технологии блокчейн.

Смарт-контракты, введенные Виталиком Бутериным и реализованные на платформе Ethereum, представляют собой программные коды, которые автоматически выполняют и контролируют условия контракта при наступлении определенных событий. Это значительно улучшает и автоматизирует контрактные отношения, внося инновации в традиционные методы заключения и выполнения сделок.

Блокчейн влияет на улучшение бизнес проектов:

1. Снижение издержек и увеличение эффективности: Блокчейн-технология предоставляет возможность оптимизации бизнес-процессов за счет устранения посредников и лишних этапов. Это снижает издержки, связанные с посредничеством и бюрократией, что особенно актуально в финансовом секторе, снабжении, логистике и других отраслях.

2. Улучшение прослеживаемости и контроля: Блокчейн обеспечивает беспрецедентную прозрачность и прослеживаемость в бизнес-процессах. Отслеживание товаров в цепи поставок, регистрация транзакций и документов на блокчейне позволяет компаниям лучше контролировать свои операции и быстрее реагировать на изменения.

3. Блокчейн в цифровом маркетинге: В сфере цифрового маркетинга блокчейн может быть использован для создания децентрализованных рекламных платформ, где рекламодатели могут взаимодействовать напрямую с потребителями, улучшая таргетинг и повышая прозрачность рекламных кампаний.

Безграничными являются перспективы использования технологии блокчейн в различных секторах бизнеса и промышленности. Проникновение этой инновации представляет серьезную угрозу для компаний, предоставляющих технологические услуги в разнообразных областях экономики, таких как финансовый сектор, энергетика,

здравоохранение и сельское хозяйство. Блокчейн стимулирует переход к новым бизнес-моделям и совершенствует бизнес-процессы.

Например, компании, активные в сфере финансовых услуг, применяя технологию блокчейн для подтверждения финансовых транзакций и сокращения издержек, вынуждают существующих поставщиков услуг рассмотреть возможность внедрения блокчейн-платформ и решений. Однако, в случае упущения такой возможности и несвоевременной адаптации технологии, множество блокчейн-стартапов готовы воспользоваться этим в свою пользу. Такой сценарий событий приведет к динамичному развитию в других отраслях, подчеркивая уникальность и перспективность блокчейн-технологии.

Технология блокчейн обещает решить две ключевые проблемы в мире интернета: легкость копирования информации, что снижает ее ценность, и утрату доверия при переходе экономических отношений в киберпространство.

Ранее считалось, что отличить оригинал от копии в цифровой экономике невозможно. В цифровой сфере производства активы могли быть легко воспроизведены с нулевыми затратами, что создавало проблему защиты статуса актива как уникального.

Технология блокчейн решает эту проблему, внедряя принцип дефицита в цифровую сферу. В блокчейне каждый платеж уникален и проверяется глобальной компьютерной сетью, что исключает возможность копирования и обеспечивает безопасность транзакций. Этот подход создает доверие в киберпространстве и меняет подход к цифровым активам.

Итак, на основе вышеизложенного можно сделать вывод, что благодаря технологии блокчейна данные становятся надежно зашифрованными и хранятся в прозрачных общих базах данных. Это обеспечивает защиту данных от удаления, подделки и изменения. Каждое соглашение, процесс, задание и платеж получают цифровую запись и подпись, которые легко идентифицировать, проверять, хранить и распространять.

Блокчейн позволяет устранить необходимость в посредниках, таких как адвокаты, брокеры и банкиры. Люди, правительства, предприятия и машины могут свободно взаимодействовать друг с другом без лишних трений. В этом огромном потенциале блокчейна заключается возможность более эффективного, прозрачного и безопасного взаимодействия в различных сферах.

Использованные источники:

1. Менциев А. У., Айгунов Т. Г., Менциев А. У. Влияние блокчейн-технологии на цифровую экономику // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2022. Том 12. № 10А. С. 475- 480. DOI: 10. 34670/AR. 2022. 14. 91. 021
2. Грошева Е. К., Невмержицкий П. И. Блокчейн — новая революция // Бизнес-образование в экономике знаний. 2018. № 1.

3. Магомедов И. А. Блокчейн и его влияние на информационную сферу // ФГУ Science. 2019. Т. 2. № 14. С. 134-139.
4. Никонов А. А., Стельмашонок Е. В. Анализ внедрения современных цифровых технологий в финансовой сфере // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. 2018. Т. 11. № 4.